

XALQARO TASHISHNING MUHIM TURI HISOBLANGAN AVTOMOBILLARDA YUK TASHISH TURLARI VA SHARTLARI

Bahodirova Sitora G'ulomovna

Huquq magistri

Gmail: bsitoragulomovna@gmail.com

Tel: +998933141841

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912672>

Yuklarni avtomobilda tashish yuk tashish bilan bog'liq bo'lgan yuk bilan va yuksiz yuk tashish vositalarini o'z ichiga oladi. **Xalqaro ko'lamda avtomobilda yuk tashish** – yuklarni kamida bitta davlat chegarasidan o'tuvchi avtomobil qatnovi bo'lib, bunda ikki tomonlama transport, tranzit va uchinchi davlatlar o'rtasidagi tashishlar farqlanadi.

Ikki tomonlama tashish – bu kelib chiqqan yoki tashish tugatilgan mamlakatda ro'yxatdan o'tgan avtotransport vositasida amalga oshiriladigan xalqaro tashish hisoblanadi.

Tranzit – bu yukni yuklayotgan yoki yukni tushiruvchi mamlakat bo'lmagan mamlakat hududi orqali avtomobilda tashish.

Yuklarni avtomobilda tashish quyidagi mezonlarga ko'ra ham tasniflanadi:

- yukning turi (xususiyatlari) bo'yicha – bo'lak yuklarni, xavfli yuklarni, konteynerlardagi yuklarni, o'ramlardagi (paketlardagi) yuklarni, quyma yuklarni, ayniqsa qimmatli yuklar yoki tijorat va bojxona xavfi yuqori bo'lgan yuklar (tamaki, spirtli ichimliklar va boshqalar), ixtisoslashtirilgan harakatlanuvchi tarkibda (izotermik jismlarda, avtotransport vositalarida, sisternalarda va boshqalar) tashiladigan yuklar. Yukni o'ramlarda tashish (paketlarda) va konteynerda tashishdan foydalanish yukni yuklash va tushirish va boshqa tashuvchiga o'tkazishda transport vositalarining to'xtab qolish vaqtini qisqartirishi, yukni saqlashni oshirishi va tashish xarajatlarini kamaytirishi mumkin;
- yuk partiyalarining o'lchamiga ko'ra – kichik partiyalarda (yuklarni birlashtirish-dekonsolidatsiya qilish bilan yoki yig'ish va tarqatish yo'nalishlari bo'ylab) va mashinada (to'plamli) tashish. Konsignatsiya hajmi deganda bir jo'natish punktidan bir manzilgacha bir vaqtda tashish uchun deklaratsiya qilingan yuk miqdori tushuniladi. Yuk partiyasi, agar bu transport vositasining yuk hajmidan kelib chiqqan holda mumkin bo'lsa, bitta jo'natmada yoki bir nechta jo'natmalarda tashilishi mumkin. O'z navbatida, konsolidatsiyadan so'ng bir nechta yuk partiyalari bir jo'natmada tashilishi mumkin;
- yetkazib berish muddati bo'yicha – yetkazib berish sanalari e'lon qilingan yoki e'lon qilinmagan holda. Yetkazib berish muddatlari yuk jo'natuvchidan jo'nab ketgandan keyin va qabul qiluvchiga kelgandan so'ng (belgilangan vaqtdan oldin va kechiktirmasdan) vaqt oralig'i bo'yicha aniqlanishi mumkin;
- yukning qiymatini e'lon qilish orqali – e'lon qilingan yoki e'lonsiz;
- maxsus kelishilgan tashish shartlari bo'yicha – harorat sharoitlariga rioya qilish, tezlikni cheklash, ortiqcha yuklanishni taqiqlash, yetkazib berishga alohida qiziqish bildirish va boshqalar.

Yuklarni xalqaro avtomobil tashish yuk tashuvchi transport vositalarida amalga oshiriladi. **Yuk tashuvchi avtotransport vositasi** – bu dvigatel tomonidan boshqariladigan va yuklarni yo'llarda tashish uchun mo'ljallangan transport vositasi (bir yoki bir nechta transport vositalarining tarkibi).

Avtotransport vositalarining tarkibi – yuklarni tashish uchun mo'ljallangan va yo'l harakatida bir birlik sifatida ishtirok etadigan bog'langan transport vositalari. Yuk tashish vositalarining ba'zi asosiy parametrlari ruxsat etilgan umumiy og'irlik, yuksiz og'irlik, ruxsat etilgan yuk ko'tarish qobiliyati va kuzov parametrlari (uzunlik, kenglik, balandlik).

Ruxsat etilgan umumiy og'irlik (ruxsat etilgan maksimal og'irlik) - transport vositasi ro'yxatdan o'tgan davlatning vakolatli organi tomonidan maqbul deb e'lon qilingan foydali yuk (yuk) bo'lgan transport vositasining og'irligi. Bu texnik jihatdan ruxsat etilgan umumiy og'irlikka teng yoki undan kam, tashkilot (zavod) ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan transport vositasining maksimal og'irligi.

Yuklarni xalqaro avtomobilda tashish jismoniy (yakka tartibdagi tadbirkorlar) yoki tijorat asosida yoki o'z mablag'lari hisobidan amaldagi qoidalarga muvofiq tashishni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar bo'lgan avtomobil tashuvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Yuklarni xalqaro avtomobilda tashishni amalga oshirish uchun tashuvchi zarur hollarda maxsus ruxsatnoma (litsenziya) va ruxsatnoma – transport vositasini xorijiy davlat (davlatlar) hududidan o'tish va yuk tashish huquqini beruvchi hujjatga ega bo'lishi kerak.

Xalqaro yuk tashishning o'ziga xos xususiyati bojxona chegaralarini kesib o'tishda uning bojxona rasmiylashtiruvi hisoblanadi. Xalqaro tashishlarni bojxona rasmiylashtiruvi uchun bir qator tizimlar mavjud:

- YevrAzES doirasidagi Bojxona ittifoqining bojxona tranziti hujjatlari bo'yicha;
- 1975-yildagi TIR karnetlaridan foydalangan holda yuklarni xalqaro tashish to'g'risidagi bojxona konventsiyasi (TIR karnetlari) asosida TIR karnetlari uchun;
- ATA (tovarlarni vaqtincha olib kirish) yoki SPD (transport vositalarini vaqtincha olib kirish) karnetlari uchun 1961-yildagi Tovarlarini vaqtincha olib kirish uchun ATA karneti to'g'risidagi Bojxona konventsiyasi va 1990-yildagi Vaqtinchalik olib kirish konventsiyasi asosida;
- Yevropa Ittifoqi bojxona nazorati tizimlariga muvofiq (yangi kompyuterlashtirilgan tranzit tizimi NCTS, ECS eksport nazorati tizimi, ICS import nazorati tizimi ko'rinishidagi tranzit nazorati tizimi).

Shuningdek, bojxona va nazoratning boshqa turlarini o'tkazish tartibi "Tovarlarni chegara nazoratini uyg'unlashtirish to'g'risida"gi xalqaro konvensiya (1982) tamoyillari asosida o'rnatiladi. Konteynerlar 1972 yil Konteynerlarga oid bojxona konventsiyasiga bo'ysunadi.

References:

1. Chegaralarda yuklarni nazorat qilish shartlarini kelishish to'g'risidagi Konvensiya, 1982-yil.
2. Pulga topshirilgan va xalqaro yuk tashish uchun foydalaniladigan konteynerlarga nisbatan qo'llaniladigan bojxona tartibi xususidagi Konvensiya, 1994-yil.
3. Yuklarni xalqaro yo'llarda tashishga mo'ljallangan yo'lda tashish vositalarini soliqqa tortish to'g'risidagi Konvensiya, 1956- yil.
4. Avtomobilda yuk tashish borasida MDP guvohnomasini qo'llagan holda xalqaro yuk tashish to'g'risidagi Bojxona Konventsiyasi, 1975-yil.
5. Xalqaro yuk tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya (SMR), 1956-yil.
6. Yuklarni xalqaro yo'llarda tashish shartnomasi to'g'risidagi 1978-yil Bayoni.
7. Xalqaro yuk tashish to'g'risidagi bitim (SMPS), 1951-yil, qo'shimchalar va tuzatishlar bilan.

8. 1949-yil 19-sentabrda qabul qilingan “Yo‘l harakati to‘g‘risida”gi konvensiya,
9. “Yo‘l harakati to‘g‘risida”gi konvensiyaga qo‘shimcha sifatida qabul qilingan Yevropa bitimi (1971),
10. Yo‘l belgilari va signallari to‘g‘risidagi Protokol (1968),
11. 1975-yil 15-noyabrda qabul qilingan Xalqaro avtomagistrallar to‘g‘risidagi Yevropa bitimlari
12. Xalqaro xususiy huquq darsligi. Mualliflar jamoasi. I.Rustambekov umumiy tahrirligi ostida. TDYU. 2019
13. Xalqaro xususiy huquq. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. //H.R.Rahmonqulov va boshq. /H.B.Boboyev, M.X.Rustamboyev, O.Oqyulov, A.R.Raxmanovlarning umumiy tahriri ostida. - T.: TDYI nashriyoti, 2008, 488-bet.
14. Гетьман-Павлова-И.В. Международное частное право. 2013.
15. Богуславский М.М. Международное частное право. -М.: “Юристъ”, 1998.
16. Тузмухамедов Р.А., Р.Т.Хакимов. Основы международного права: Учебное пособие. - Т.: “Мир экономики и права”, 1998.
17. Скаридов Л.С, Международное частное право: Учебное пособие. СПб: Изд-во Михайлова В.А. 1998.
18. Садиков О.Н., Правовое регулирование международных перевозок. -М.: Юрид.лит. 1981.